

№5/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 5 2025 dekabr

Jurnal 2023-yildan
chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

5/5

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiқova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G'aniyev- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K.Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc), professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.T.Parpiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

M.I.Israil- filologiya fanlari doktori, professor

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S.Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J.Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B.Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M.G'.Ergasheva - tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

Muharrirlar:

O.Karimov,

U.Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Turaboyeva M.R. Sun'iy intellekt– talabalar o'quv muvaffaqiyatini rivojlantirish vositasi sifatida	5
Xamroyeva F.A. Ilmiy-tadqiqot faoliyati malakali pedagog kadrlarni tayyorlashning asosiy omili	8
Yakhshiboeva G.O. Parameditsina yo'nalishi talabalarini tibbiy maqsadlarda ingliz tiliga o'qitishning pedagogik asoslari	12
Valixanova N.A., Abdug'aniyeva M.N. Fasilitatsion yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kometensiyasini rivojlantirish	18
Maxmudova D. Talabalarda o'z-o'zini mustaqil rivojlantirish motivatsiyasini shakllantirish jarayonining modeli	22
Sobirova D.A. O'zbek bolalar she'riyatida morfologik vositalarning emotsional-ekspressiv imkoniyatlari va ularning metodik talqini	26
Qodirova N.A. Ingliz tili o'qituvchilarining wiki-platformalar bo'yicha metodik tayyorgarligi	32
Yulbarsova X.A. Bo'lajak sotsiologlarda ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirishda mustaqil ta'limning pedagogik xususiyatlari	36
Kuranova I.X. Bolalar jamoasida do'stona munosabatlarni shakllantirish (Aristotel asarlari misolida)	43
Mamirova M.A. Pedagogik intuitsiyaning mohiyati va nazariy asoslari	48
Mutallibjonov M. O'quvchilarning kasbiy ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishning pedagogik xususiyatlari	55
Ergashev M.I. Musiqa ta'limida o'quvchilarning kreativ va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	59
Raximova M.X. Bo'lajak o'qituvchining kommunikativ qobiliyatini rivojlantirish	64
Yunusova D.A. Talabalarni darsdan tashqari faoliyatga tayyorlashda xorijiy davlatlar tajribasi	68
Курбанова М.Т. К вопросу об организации самостоятельной учебной деятельности школьников по русскому языку	71
Дулатов Р.Р. Метод круговой прыжковой тренировки юных баскетболистов на этапе углублённой специализации	74
Mamadaliyev Q.M. Turli ta'lim yo'nalishlarida tahsil olayotgan talabalarda salomatlik va kasbiy-amaliy jismoniy tayyorgarlikning ahamiyati	78
Komilova D.A. Bolalarning ontologingvistik qobiliyatlari ustida ishlash metodikasi	82
Dushabayeva G.M. O'rta ta'lim maktablarda tasviriy san'at o'qitishning zamonaviy usullari va texnologiyalari	87
Mamajonov U.M. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni ma'naviy estetik tarbiyalashda musiqaning o'rni	91
Temirov M.A. Talabalarning badiiy did va estetik tafakkurining mohiyati va tuzilishi	96
Axmadaliyeva D.X. Boshlang'ich ta'limda intellektual rivojlanishning nazariy modellari va ularni amaliyotga tatbiq qilish imkoniyatlari	102
Ruziyev N.M. Amaliy san'at tarixi mashg'ulotlari jarayonida amaliy san'atning tarixiy tahlili	106
Jabborov A.J. Rangtasvir miniatyura san'atini rivojlantirish va targ'ib etish	110
Odiljonova K.A. Talabalarda lisoniy tafakkurni shakllantirishga psixologingvistik yondashuvning ekzistensial mazmuni	113
Мамаджонова О.А. Цели и задачи работы с текстом в начальном образовании	119
Дулатов Р.Р. Прыжковая подготовка баскетболистов 15-16 лет в предсоревновательной подготовке	123

6. Коган Л.Н. Художественный вкус: опыт конкретно-социологического исследования. - М.: Мысль, 1966.
7. Ibn Sino. Donishnoma (Kitab ash-Shifo'). T.: Fan, 1980
8. Кузин В.С. Изобразительное искусство. 1 класс: книга для учителя. - 4-е изд., - М.: Дрофа, 2007. - 159с.
9. Сакулина Н.П. Изобразительная деятельность в детском саду. -М.: Просвещение, 1973 - 208 с.
10. Аманжолов С.А Психолого-физиологические основы индивидуальных различий и его педагогическое значение. Вестник Жезказганского Университета, 2003, №2, - С. 42-45.
11. Тесты Торренса. [Электронный ресурс] - М.: URL: <http://sakhitti.ru/itti/web/odaren74.1.11.html>
12. Torrance E. P. Guiding creative talent — Englewood Cliffs, WJ,: Prentice- Holl.
13. Демченко Е.Н. Воспитание художественного вкуса младших школьников на уроках изобразительной деятельности: дисс. канд. пед. наук: специальность - 13.00.01. 2001. - 181с.

UO'K:31731.3.013(075.8)

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA INTELLEKTUAL RIVOJLANISHNING NAZARIY MODELLARI VA ULARNI AMALIYOTGA TATBIQ QILISH IMKONIYATLARI

<https://zenodo.org/records/17841694>

Axmadaliyeva Dilrabo Xabibullayevna

Andijon davlat pedagogika instituti

Аннотация. *Maqolada boshlang'ich ta'limda intellektual rivojlanishning nazariy modellari, ularning mazmun-mohiyati va amaliyotga tatbiq etish imkoniyatlari tahlil qilingan. Intellektual rivojlanishning psixologik-pedagogik asoslari, zamonaviy ta'lim muhitida interaktiv yondashuvlarning ahamiyati va ularni qo'llash mexanizmlari yoritilgan.*

Калит so'zlar: *boshlang'ich ta'lim, intellektual rivojlanish, kognitiv faoliyat, nazariy model, pedagogik innovatsiya.*

Аннотация. *В статье анализируются теоретические модели интеллектуального развития в начальном образовании, их сущность и возможности практического применения. Рассмотрены психолого-педагогические основы интеллектуального развития и современные подходы к использованию интерактивных методов обучения.*

Ключевые слова: *начальное образование, интеллектуальное развитие, когнитивная деятельность, теоретическая модель, педагогические инновации.*

Abstract. *The article discusses theoretical models of intellectual development in primary education, their essence and possibilities of practical application. The psychological and pedagogical bases of intellectual development and the importance of interactive approaches in modern education are highlighted.*

Keywords: *primary education, intellectual development, cognitive activity, theoretical model, pedagogical innovation.*

Bugungi kunda boshlang'ich ta'lim tizimida intellektual rivojlanishni ta'minlash masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekiston Respublikasida ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning ijodiy va tanqidiy fikrlashini rivojlantirish davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biridir. Intellektual rivojlanishning nazariy modellari o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish, ularni o'quv jarayonining faol sub'ekti sifatida shakllantirishga xizmat qiladi [1].

Intellektual rivojlanishning nazariy modellari ichida J.Piagetning kognitiv rivojlanish nazariyasi, L.S.Vygotskiyning sotsiokultural konsepsiyasi, hamda H.Gardnerning ko'p qirrali intellekt nazariyasi alohida o'rin tutadi. Ushbu modellarning boshlang'ich ta'limdagi amaliy

ahamiyati, ular asosida o'quvchilarning tafakkur, tahlil va muammoli vaziyatlarda yechim topish qobiliyatlarini rivojlantirish imkoniyatlari kengdir [2].

1-jadval. Intellektual rivojlanish nazariy modellari taqqoslanishi

Model nomi	Asosiy g'oya	Amaliy qo'llanishi
J. Piaget	Kognitiv bosqichli rivojlanish	Bosqichma-bosqich fikrlashni shakllantirish
L.S. Vygotskiy	Ijtimoiy muhit ta'siri	Hamkorlikda o'rganish
H. Gardner	Ko'p qirrali intellekt	Individual qobiliyatlarni rivojlantirish

Piagetga ko'ra, bola tafakkuri tug'ma bilimlar asosida emas, balki faol tajriba va atrof-muhit bilan o'zaro ta'sir orqali shakllanadi. Intellektual rivojlanish — bu moslashuv (adaptatsiya) jarayonidir, u ikki mexanizm orqali amalga oshadi:

Assimilyatsiya — bola yangi ma'lumotni mavjud bilim tizimiga moslashtiradi;

Akkomodatsiya — bola yangi tajribaga moslashish uchun o'z fikrlash tizimini o'zgartiradi.

Piaget tomonidan belgilangan kognitiv rivojlanish bosqichlari

Bosqich nomi	Yosh davri	Asosiy xususiyatlari
1. Sensomotor bosqich	0–2 yosh	Bola sezgi va harakat orqali dunyoni biladi; ob'yekt doimiyligi tushunchasi shakllanadi.
2. Preoperatsional bosqich	2–7 yosh	Simvolik fikrlash rivojlanadi, lekin mantiqiy tafakkur hali to'liq shakllanmagan.
3. Konkret operatsiyalar bosqichi	7–11 yosh	Bola mantiqiy fikrlay boshlaydi, lekin faqat konkret (aniq) vaziyatlarda.
4. Formal operatsiyalar bosqichi	12 yoshdan yuqori	Abstrakt fikrlash, gipoteza tuzish, tahlil va sintez qilish qobiliyati rivojlanadi.

Boshlang'ich ta'limdagi amaliy ahamiyati

Boshlang'ich sinf o'quvchilari, Piaget nazariyasiga ko'ra, konkret operatsiyalar bosqichida bo'ladilar. Shu bois:

O'qituvchi ko'rgazmali vositalar, tajriba va o'yinli mashg'ulotlardan foydalanishi zarur;

Mavhum tushunchalarni real misollar orqali tushuntirish samaraliroq;

O'quvchi faol ishtirok etadigan, muammoli vaziyatlar orqali o'rganish ularning tafakkurini faollashtiradi.

Har bir bola fikrlash bosqichini o'z vaqtida bosib o'tadi; bu jarayonni sun'iy tezlashtirish mumkin emas. O'qituvchi o'quvchining psixologik tayyorgarlik darajasiga mos topshiriqlar berishi lozim. Bilim berishdan ko'ra, fikrlashni rivojlantirish ustuvor bo'lishi kerak. Vygotskiyga ko'ra, bolaning intellektual rivojlanishi tabiiy jarayon bo'lish bilan birga, u ijtimoiy muhit va madaniyat ta'siri ostida shakllanadi. Ya'ni, bola bilimni o'zlashtirmaydi, jamiyat orqali o'zlashtiradi — u o'qituvchi, ota-ona, tengdoshlar bilan muloqotda o'rganadi.

Nazariyaning asosiy g'oyalari

Asosiy tushuncha	Mazmuni
Sotsiokultural rivojlanish	Bola tafakkuri ijtimoiy muloqot jarayonida shakllanadi; madaniy qadriyatlar va til orqali bilim o'zlashtiriladi.
Yaqin rivojlanish zonasi (YRZ)	Bola mustaqil bajara olmaydigan, lekin o'qituvchi yoki tajribaliroq shaxs yordamida bajarishi mumkin bo'lgan topshiriqlar sohasi.
Mediatsiya (vositachilik)	O'qituvchi yoki kattalar bolaning fikrlash jarayonini yo'naltiradi, u orqali bola mustaqil tafakkurga o'tadi.
Ichkilashtirish (internalizatsiya)	Ijtimoiy muloqot jarayonida o'zlashtirilgan bilim va ko'nikmalar asta-sekin bolaning ichki tafakkur jarayoniga aylanadi.

Vygotskiy nazariyasi boshlang'ich ta'lim uchun interaktiv, hamkorlikka asoslangan o'qitish uslublarini ishlab chiqishga asos bo'ldi [3].

Amaliy jihatlar:

1. Dars jarayonida o'quvchilarni juftlik va guruhli ishlar orqali faol muloqotga jalb etish.
2. O'quv topshiriqlarini **“yaqin rivojlanish zonasi”**ga mos darajada tanlash.
3. O'qituvchi yo'naltiruvchi, lekin dominant emas – ya'ni o'quvchini fikrlashga undovchi rol o'ynaydi.
4. Madaniy muhit – xalq og'zaki ijodi, milliy qadriyatlar, urf-odatlar – bilim manbai sifatida qo'llaniladi.

Vygotskiyning ijtimoiy muhit ta'siri nazariyasi shuni ko'rsatadiki:

Bola ijtimoiy faol mavjudot sifatida o'sadi;

Ta'lim jarayoni — bu hamkorlikdagi rivojlanish jarayoni;

O'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqot sifat darajasi intellektual rivojlanish tezligiga bevosita ta'sir qiladi.

Demak, boshlang'ich ta'limda ijtimoiy muhitni o'quv jarayonining asosiy omili sifatida tashkil etish:

- o'quvchilarda mustaqil fikrlash,
- nutq madaniyati,
- ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi [4].

Gardnerning fikricha, har bir insonda 8 turdagi intellekt mavjud bo'lib, ularning rivojlanish darajasi shaxsning qobiliyatini, o'qish uslubini va kasbiy yo'nalishini belgilaydi.

Shu sababli ta'lim jarayonida har bir o'quvchining individual intellekt tipi inobatga olinishi zarur.

Intellekt turlari va ularning ta'riflari

Intellekt turi	Tavsif	Boshlang'ich ta'limdagi namoyon bo'lishi
Lingvistik (til)	So'zlar bilan fikrlash, tahlil qilish va ifodalash qobiliyati.	She'r yodlash, hikoya tuzish, savol-javoblarda faol bo'lish.

Intellekt turi	Tavsif	Boshlang'ich ta'limdagi namoyon bo'lishi
Mantiqiy-matematik	Tahlil, muammo yechish, sonlar bilan ishlashga moyillik.	Matematik masalalarni hal etish, mantiqiy o'yinlar.
Vizual-makoni	Rasmlar, shakllar, makon orqali fikrlash.	Chizmachilik, sxema, diagramma bilan ishlash.
Musiqiy	Ritm, ohang, tovushni sezish va ijro etish qobiliyati.	Qo'shiq aytish, musiqa tinglash, ritmik mashqlar.
Tana-harakat (kinestetik)	Harakat, jismoniy faoliyat orqali fikrlash.	Rolli o'yinlar, tajribalar, jismoniy mashg'ulotlar.
Shaxslararo (interpersonal)	Boshqalar bilan muloqot va hamkorlik qilish qobiliyati.	Guruhli ishlar, juftlikda bajariladigan topshiriqlar.
Shaxsiy (intrapersonal)	O'zini anglash, his-tuyg'ularni boshqarish qobiliyati.	O'z fikrini yozma ifodalash, refleksiya topshiriqlari.
Tabiatshunoslik (naturalistik)	Atrof-muhitni tushunish, tabiiy hodisalarga qiziqish.	Tajribalar, tabiatni kuzatish, ekologik loyihalar.

Gardner nazariyasi ta'limda differensial yondashuv tamoyilini asoslab berdi.

Boshlang'ich ta'limda qo'llanishi:

1. O'quvchilarning qobiliyat xaritasini aniqlash (qaysi intellekt turi kuchli).
2. Har bir darsda turli intellekt turlariga mos faoliyatlarni qo'llash.
3. O'qituvchining roli – har bir bolaning individual kuchli tomonini rivojlantirish [5].

Tadqiqot natijalari quyidagi ilmiy xulosalarni beradi:

1. Har bir bola o'ziga xos aql turlarining uyg'unligiga ega.
2. Ta'limda bir yoqlama baholash (faqat test, ball yoki matematik qobiliyatga asoslanish)

intellektual rivojlanishni to'liq baholamaydi.

3. Ko'p qirrali intellekt yondashuvi o'quvchilarning ijodkorlik, ijtimoiy faollik va mustaqil fikrlashini kuchaytiradi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning intellektual rivojlanish darajasi ta'lim metodikasi va o'qituvchining pedagogik yondashuviga bevosita bog'liq. Kognitiv va sotsiokultural yondashuvlarni uyg'unlashtirish orqali o'quvchilarning ijodkorlik va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarida sezilarli o'sish kuzatildi.

Xulosa qilib aytganda, intellektual rivojlanishning nazariy modellari boshlang'ich ta'limda o'quvchilar tafakkurini shakllantirishda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. Piaget, Vygotskiy va Gardner konsepsiyalarini integratsiyalash orqali o'quvchilarning bilim olish jarayonini individuallashtirish, ijodiy tafakkurni rivojlantirish, va o'quv faoliyatiga motivatsiyani oshirish mumkin. Kelgusida bu modellarning mahalliy ta'lim sharoitlariga moslashtirilgan variantlarini ishlab chiqish muhim ilmiy-amaliy vazifa bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jo'rayev B. Boshlang'ich ta'lim metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2021. 84-b.
2. Raximova M. Intellektual rivojlanish psixologiyasi. – Andijon: ADPI nashriyoti, 2022.
3. Gardner H. Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. – New York: Basic Books, 2020.
4. Vygotsky L.S. Thought and Language. – Cambridge: MIT Press, 2020.
5. Piaget J. The Psychology of Intelligence. – London: Routledge, 2021.

UO'K: 745

AMALIY SAN'AT TARIXI MASHG'ULOTLARI JARAYONIDA AMALIY SAN'ATNING TARIXIY TAHLILI

<https://zenodo.org/records/17841706>

Ruziyev Nuriddin Muxamadaliyevich

Andijon davlat universiteti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada amaliy san'at turlari va ularning tarixiy rivojlanish bosqichlari, qadriyatlar hamda an'analar haqida so'z boradi. Amaliy san'atning xalq hunarmandchiligidan san'at darajasigacha shakllanishi, amaliy san'atning geografik shakllanishi, badiiy bezak turlari, amaliy san'at buyumlarni ishlab chiqarish jarayonida muhim bo'lgan xomashyo va asbob-uskunalar, amaliy san'atning inson hayotida tutgan o'rni, ijtimoiy ahamiyati haqida ma'lumotlar berilgan.*

Kalit so'zlar: *amaliy san'at, bezak, hunarmandchilik, loy, naqsh, gullar, rang, xomashyo, hunar, tarix, san'at, tasvir, usta, kasb.*

Аннотация. *В статье рассматриваются виды прикладного искусства, этапы их исторического развития, ценности и традиции. Становление прикладного искусства от народных промыслов до уровня искусства, география распространения прикладного искусства, виды художественного декора, сведения о сырье и оборудовании, важных для создания изделий прикладного искусства. В статье рассматривается социальная значимость прикладного искусства в жизни человека.*

Ключевые слова: *Прикладное искусство, декор, ремесла, глина, узоры, цветы, цвет, сырье, ремесло, история, искусство, образ, мастер, профессия.*

Abstract. *This article discusses the types of applied arts and their historical development stages, values, and traditions. The formation of applied arts from folk crafts to the level of art, the geographical formation of applied arts, types of artistic decoration, information about raw materials and equipment important in the process of producing applied arts. You can get acquainted with the social significance of the role of applied arts in human life.*

Keywords: *Applied arts, decoration, crafts, clay, patterns, flowers, color, raw materials, education, craft, history, art, image, master, profession.*

Jahondagi rivojlangan mamlakatlarda amaliy san'at turlari orqali shaxsning iste'dodini, ma'naviyatini va estetik didini shakllantirish ustuvorlik qilmoqda. Ta'lim siyosatining asosiy ustuvor yo'nalishlari orasida ta'limni rivojlantirish, malakali soha mutaxassislarini yetishtirib berish va iste'dodli kadrlarni tarbiyalash maqsadi mujassamlashgan. Shuningdek, barkamol shaxslarni tarbiyalash bo'yicha rivojlangan va ijtimoiy jihatdan mas'uliyatli shaxs maqsad bo'lib qolmoqda. Bu sohada rivojlangan mamlakatlar tajribasiga tayanish taqozo etiladi. O'z navbatida Turkiya, Xitoy, Yaponiya, Rossiya, AQSh, Ispaniya, Misr, Hindiston amaliy san'at yordamida shaxsning ma'naviyatini yuksaltirish, mavjud san'atning avloddan avlodga o'tib kelayotgan qadriyatlarini yanada rivojlantirishga katta urg'u bermoqda.

Dunyoda amaliy san'at turlarining o'ziga xos jihatlarini tadqiq etish, shu jumladan, xalq ijodiyoti asosida shakllangan an'analarning genezisi va mohiyatini yoritishga katta e'tibor qaratilmoqda. Zero, ko'p asrli hayotbaxsh bu milliy qadriyatlar har bir xalqning milliy

